

Гетеропессимизм как социально-культурный феномен: социологический анализ трансформации моделей романтических отношений

Голудин Иван Андреевич

E-mail: oovanya@bk.ru

Культурный феномен гетеропессимизма, представляющий собой состояние разочарования, фрустрации или отчаяния по поводу любовных отношений, стал доминирующим трендом в современном обществе, активно обсуждаемым в социальных сетях. Термин, введенный в 2019 году писателем Асой Серисиным, описывает массовое ощущение неудовлетворенности своим опытом романтических взаимодействий и грусти по этому поводу [1, с. 2]. Это явление вышло за рамки личных проблем и превратилось в общественный тренд, находящий отклик у значительной части населения.

Гетеропессимизм проявляется в двух основных формах: *как сознательный отказ от отношений и как повышение требований к партнеру до недостижимого уровня*. В социальных сетях эти настроения выражаются в агрессивных роликах, где женщины обвиняют мужчин в жадности и непригодности, а мужчины называют женщин чересчур требовательными и меркантильными, что создает порочный круг взаимных обвинений и усиливает общую фрустрацию.

Одним из ключевых проявлений данного феномена стало движение *«boy sober»* - *«трезвость от парней»*, в рамках которого женщины сознательно отказываются от отношений, свиданий с мужчинами, фокусируясь на собственных планах и амбициях. Этот тренд пересекается с концепцией *«self-partnership»* - *«отношений с самим собой»*, где акцент делается на саморазвитии и даже свиданиях с самим собой.

Статистическое подтверждение этому тренду можно найти в исследовании Morgan Stanley, прогнозирующем, что к 2030 году 45% женщин в возрасте 25-44 лет в США будут жить без партнера и детей [2, с. 2-6]. Радикальной формой этого явления стало южнокорейское движение *4B*, сторонницы которого полностью отказываются от встреч с мужчинами, замужества и рождения детей как формы протеста против патриархальных устоев государства. Эти тенденции являются прямым следствием усталости женщин от так называемой *«второй смены»* — необходимости совмещать карьеру с домашними обязанностями, а также от постоянного давления общества, требующего от них соответствия противоречивым идеалам: быть одновременно и самодостаточной, и покорной.

Другим заметным последствием гетеропессимизма стала так называемая *«эпидемия меркантильности»*, выражающаяся в резком повышении финансовых требований к партнеру. В социальных сетях набрали популярность тренды *«базовый минимум»* и *«роскошный максимум»*, в которых женщины заявляют, что подарки в виде 101 розы, полное финансовое обеспечение и оплата всех хотелок являются само собой разумеющимся. Эти требования, подаваемые в агрессивной форме, являются компенсаторной реакцией на накопленный негативный опыт — как личный, так и наблюдаемый у матерей, бабушек и подруг. Женщины, устав от несправедливости в отношениях, стремятся получить от нового партнера моральную компенсацию за все предыдущие разочарования.

Данные ОЕСД подтверждают, что женщины действительно сталкиваются с большей экономической уязвимостью: они чаще испытывают беспокойство о своем финансовом положении и способности оплачивать текущие расходы [3, с. 12-14]. Эта реальная экономическая незащищенность частично объясняет, почему финансовые гарантии начинают восприниматься как необходимая основа для отношений.

Гетеропессимизм затронул и мужскую часть общества, которая также испытывает разочарование в отношениях и усталость от давления устаревших гендерных ролей. Мужчины страдают от стереотипного ожидания быть «добытчиком» и «защитником», что порождает ответный цинизм и презрение к противоположному полу. Ярким примером является движение «*Мужчины идут своим путем*», пропагандирующее сознательный отказ от серьезных отношений с женщинами. Парадоксально, но даже положительные тренды, такие как «новая маскулинность» и появление так называемых «перформативных мужчин», декларирующих профеминистские взгляды, часто встречаются с недоверием. Многие женщины, руководствуясь горьким опытом, воспринимают таких мужчин как мимикрирующих манипуляторов, что лишь усугубляет взаимное недоверие. Это недоверие подтверждается реальными случаями, когда подобные «прогрессивные» мужчины оказывались абьюзерами, о чем свидетельствуют истории, публикуемые в пабликах.

В основе гетеропессимизма лежит комплекс причин, главной из которых является кризис патриархальной модели отношений. С одной стороны, женщины устали от социального давления, заставляющего их рассматривать любое взаимодействие с мужчинами как потенциально романтическое и считать отношения главной жизненной целью. Этому способствует миф о романтической любви, транслируемый кинематографом и литературой, где женские персонажи зачастую обсуждают лишь мужчин. С другой стороны, разочарование порождает компенсаторный эффект: развенчание мифа о «второй половинке» и «любви, которая все побеждает» приводит к завышенным, а иногда и абсурдным требованиям к партнеру, который теперь должен быть одновременно доверенным лицом, сексуальным партнером, родителем, другом, психотерапевтом и спонсором.

В итоге гетеропессимизм с обеих сторон проявляется в виде взаимных обвинений, завышенных требований, обесценивания человеческих качеств и использования партнера как ресурса, что только накаляет обстановку и создает бесконечную «войну полов» в информационном пространстве, не приводящую к реальному решению проблем.

Источники и литература

- 1) Hamilton J., Kenny C., Joseph F., Allen M. What is «heteropessimism», and why do men and women suffer from it? [Электронный ресурс] // The Conversation. – 2022. – 29 June. – Режим доступа: <https://phys.org/news/2022-06-heteropessimism-men-women.html>
- 2) Women & Wealth: Investing for the Milestones Ahead [Электронный ресурс] // Morgan Stanley Wealth Management. – 2024. – 14 p. — Режим доступа: <https://www.morganstanley.com/cs/pdf/MSVA-Women-and-Wealth-Guide.pdf>
- 3) Frey V., Alajääskö L., Thomas J. Gendered perceptions of social protection across OECD countries [Электронный ресурс] // OECD Social, Employment and Migration Working Papers. – 2024. – No. 311.